

JoSES: Journal of Sharia Economics Scholar
Volume 2, Nomor 2, June 2023, Halaman 60-63
Licenced by CC BY-SA 4.0
ISSN: [2302-6219](https://doi.org/10.2302-6219)
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.12346789>

Manajemen Kualitas Data Dalam Aplikasi E-Commerce: Memastikan Informasi Produk yang Akurat

Nanda Nurul Atika¹, Muhammad Irwan Padli Nasution²

^{1,2}Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatra Utara

¹Email : nandanurulatika08@gmail.com¹, irwannst@uinsu.ac.id²

Abstract

This article uses a qualitative methodology with literature review or desk research. Literature research is an approach that observes and original explanations that already exist in relevant literature. In this research, technical techniques are used to collect data, where the author collects data quality management information. Data quality management in e-commerce applications is very important to ensure accurate and relevant product information. Quality data should not have data quality issues such as duplicate, incomplete, inconsistent, incorrect, unclear, disorganized, and insecure data. In e-commerce applications, data quality management is essential to ensure the product information presented to consumers is accurate and meaningful. Inaccurate product information can undermine consumer trust and customer satisfaction. Therefore, e-commerce applications must have an effective information quality management system to ensure accurate and up-to-date product information.

Keywords: data quality, E-commerce, accurate products

Abstrak

Artikel ini menggunakan metodologi kualitatif dengan kajian literatur atau penelitian kepustakaan. Penelitian literatur adalah pendekatan yang mengamati dan penjelasan asli yang sudah ada dalam literatur yang relevan. Dalam penelitian ini, teknik teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data, dimana penulis mengumpulkan informasi manajemen kualitas data. Manajemen kualitas data pada aplikasi e-commerce sangat penting untuk memastikan informasi produk yang akurat dan relevan. Data yang berkualitas tidak boleh memiliki masalah kualitas data seperti data yang duplikat, tidak lengkap, tidak konsisten, tidak benar, tidak jelas, tidak terorganisir, dan tidak aman. Dalam aplikasi e-commerce, manajemen kualitas data sangat penting untuk memastikan informasi produk yang disajikan kepada konsumen akurat dan bermakna. Informasi produk yang tidak akurat dapat merusak kepercayaan konsumen dan kepuasan pelanggan. Oleh karena itu, aplikasi e-commerce harus memiliki sistem manajemen kualitas informasi yang efektif untuk memastikan informasi produk yang akurat dan terkini.

Kata kunci: kualitas data, E-commerce, produk yang akurat

Article Info

Received date: 08 June 2024

Revised date: 18 June 2024

Accepted date: 22 June 2024

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi semakin maju sesuai dengan perkembangan zaman sekarang dan terjadi dengan sangat cepat. Salah satu perkembangan yang paling pesat adalah internet. Pertumbuhan internet, khususnya di Indonesia, menawarkan prospek atau peluang yang signifikan bagi para pebisnis untuk lebih banyak terlibat dalam bisnis online dibandingkan sekedar berkirim pesan melalui media sosial. Salah satu cara menggunakan Internet dalam bisnis adalah e-commerce. e-commerce adalah suatu usaha yang melakukan jual beli barang konsumsi secara online dan memediasi transaksi jual beli secara online. Efisiensi dan kemudahan penggunaan, e-commerce menawarkan peluang luar biasa bagi bisnis untuk menjual produk dan layanan secara online dan meningkatkan pendapatan. (Marsalin & Hendratmoko, 2023). Kini berbagai platform e-commerce seperti Lazada, Tokopedia, Shopee, Bukalapak, BliBli sudah terkenal di Indonesia.

Berdasarkan data online serupa, Shopee menjadi toko online terpopuler di Indonesia pada kuartal I tahun 2023. Sejak Januari hingga Maret tahun ini, website Shopee rata-rata dikunjungi 157,9 juta pengunjung setiap bulannya. Begitu pula Tokopedia dengan rata-rata kunjungan bulanan 117 juta, Lazada 83,2 juta, BliBli 25,4 juta, dan Bukalapak 18,1 juta kunjungan bulanan. Menurut Rudiantara, Ketua Pengurus Besar Asosiasi E-Commerce Indonesia, e-commerce akan tetap menjadi salah satu pilar ekonomi digital di Indonesia hingga tahun 2023. Lebih dari separuh ekonomi digital berasal dari

e-commerce. Bahkan, (transaksi) e-commerce diperkirakan mencapai Rp 600-700 miliar untuk semua jenis pembelian pada tahun ini. (Atika et al., 2023).

Di era digital dan perdagangan online yang semakin berkembang pesat, manajemen kualitas data untuk aplikasi e-commerce telah menjadi hal penting untuk memastikan informasi produk yang akurat. Manajemen kualitas data mengacu pada serangkaian proses, teknik, dan praktik yang ditetapkan untuk memastikan bahwa informasi organisasi memenuhi Tingkat kualitas tertentu. Data adalah fondasi bisnis modern, yang mendorong pengambilan keputusan, efisiensi operasional, dan kepuasan pelanggan. Namun, memastikan kualitas data merupakan tantangan yang tidak dapat diabaikan. (Klungkung, 2024)

Pentingnya pengelolaan kualitas data juga terlihat pada layanan toko online. Penelitian Bowersox J. Donald (1995) menekankan bahwa layanan e-commerce harus memperhatikan kepuasan pelanggan secara total. (Li et al., 2017) Dalam konteks ini, pelacakan digital menjadi alat yang efektif untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mengelola data bagi perusahaan e-commerce. Dengan bantuan pemantauan digital, perusahaan dapat memantau masukan pelanggan, meningkatkan kualitas produk, dan membuat operasi mereka lebih efisien. Oleh karena itu, pendahuluan ini menyoroti pentingnya manajemen kualitas data dalam aplikasi e-commerce untuk memastikan informasi produk yang akurat, memenuhi harapan konsumen, dan meningkatkan kinerja bisnis secara keseluruhan. Dengan pendekatan kualitatif-kuantitatif dan metode analisis yang tepat, perusahaan dapat memanfaatkan data secara optimal untuk memperoleh keunggulan kompetitif di pasar yang semakin digital ini. (Puji Lestari, 2018).

METODE

Artikel ini menggunakan metodologi kualitatif. metode kualitatif bertujuan untuk memahami bagaimana suatu masyarakat atau individu memandang suatu permasalahan tertentu. Peneliti harus mempunyai pengetahuan yang cukup terhadap masalah yang diteliti dan harus mampu memperoleh informasi yang relevan, membatasi asumsi, dan menulis secara persuasif agar pembaca mempunyai pengalaman yang sama. juga dikombinasikan dengan tinjauan literatur atau penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan merupakan suatu pendekatan yang mempertimbangkan penjelasan-penjelasan asli yang telah ada dari literatur-literatur yang relevan. Dalam artikel ini digunakan teknik penelitian literatur untuk mengumpulkan data, dimana penulis mengumpulkan informasi dengan topik "Manajemen kualitas data pada aplikasi belanja online memastikan informasi produk yang akurat" Semua artikel yang digunakan berasal dari majalah yang terkenal dengan informasi mesin pencari berdasarkan abjad, misalnya. Goggle Scholar, web dan Mendeley Electronics digunakan secara induktif untuk menghindari pertanyaan lebih lanjut

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi kualitas data

Kualitas data mengacu pada pengembangan dan implementasi kegiatan yang menerapkan teknik manajemen kualitas pada data. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa data memenuhi kebutuhan spesifik perusahaan dalam konteks tertentu. Informasi yang dianggap sesuai peruntukannya dapat dikatakan sebagai informasi yang berkualitas. Data yang berkualitas tidak boleh mempunyai masalah kualitas data seperti data duplikat, tidak lengkap, tidak konsisten, tidak benar, tidak jelas, tidak terorganisir, dan tidak aman. Menurut Mark Mosley (2008) dalam bukunya "Dictionary of Data Management", pengertian kualitas data adalah tingkat informasi yang menyatakan bahwa data tersebut akurat, lengkap, tepat waktu (update), konsisten (konsisten), semuanya relevan dan . terkait standar bisnis. (Hassenstein & Vanella, 2022)

Manajemen Kualitas Data dalam Aplikasi E-Commerce

Dalam aplikasi e-commerce, manajemen kualitas data sangat penting untuk memastikan informasi produk yang disajikan kepada konsumen akurat dan bermakna. Informasi produk yang tidak akurat dapat merusak kepercayaan konsumen dan kepuasan pelanggan. Oleh karena itu, aplikasi e-commerce harus memiliki sistem manajemen kualitas informasi yang efektif untuk memastikan informasi produk akurat dan up-to-date. (Putra, 2023)

Strategi kualitas data e-commerce memastikan informasi produk akurat

beberapa contoh kualitas data tentang bagaimana aplikasi e-commerce dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dengan informasi produk yang akurat dan relevan:

1. Informasi produk terkini: Memberikan informasi produk terkini dan terkini dapat membantu pelanggan mengambil keputusan yang lebih baik dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Misalnya saja aplikasi belanja online yang dapat memberikan informasi mengenai ketersediaan produk, harga, dan fitur produk terkini. (Calvin, 2021)
2. Informasi yang relevan: Memberikan informasi yang berguna dan penting tentang produk dapat membantu pelanggan memperkirakan kualitas dan kegunaan produk. Misalnya, aplikasi e-commerce dapat memberikan informasi mengenai spesifikasi produk, bahan baku, dan proses pembuatan yang digunakan. (Ismawati, 2020)
3. Ulasan Produk yang Akurat: Memberikan ulasan produk yang akurat dan relevan dapat membantu pelanggan mengambil keputusan yang lebih baik dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Misalnya, aplikasi belanja online mungkin menawarkan ulasan produk dari pelanggan lain yang telah membeli produk tersebut. (Hatta & Salman, 2016)
4. Informasi pengiriman terkini: Memberikan informasi pengiriman terkini dan akurat membantu pelanggan melacak status pengiriman produk dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Misalnya saja aplikasi belanja online yang dapat memberikan informasi mengenai tanggal pengiriman, status pengiriman dan perkiraan waktu tiba. (Calvin, 2021)
5. Fitur mudah untuk berkomunikasi dengan penjual; Menyediakan fitur sederhana dan ramah pengguna untuk berinteraksi dengan tenaga penjualan membantu pelanggan membuat keputusan yang lebih baik dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Misalnya, aplikasi belanja online mungkin menawarkan fitur untuk berkomunikasi dengan penjual, meminta informasi tambahan, atau meminta pengembalian produk (Puji Lestari, 2018)

Dengan sistem manajemen kualitas informasi yang efektif, aplikasi belanja online dapat memastikan bahwa informasi produk yang disajikan kepada konsumen akurat dan relevan sehingga meningkatkan kepuasan pelanggan dan menjaga kepercayaan konsumen.

Pentingnya Kualitas data e-commerce didunia bisnis.

Proses kualitas data e-commerce dalam dunia bisnis sangatlah penting karena data bisnis memegang peranan penting dalam mencapai kesuksesan bisnis terutama di era multi-channel. alasan mengapa kualitas data eCommerce sangat penting:

1. Pengambilan keputusan berdasarkan informasi: Intelijen bisnis membantu membuat keputusan berdasarkan informasi seperti tren pasar, preferensi pelanggan, dan produktivitas. Dengan cara ini, perusahaan dapat secara tepat mengoptimalkan strategi pemasaran dan operasionalnya.
2. Wawasan Pelanggan: Data bisnis memberikan data mendalam tentang perilaku, preferensi, dan pembelian pelanggan. Dengan menggunakan alat analisis data, perusahaan dapat membuat profil pembeli yang komprehensif, mempersonalisasi pemasaran, dan memberikan pengalaman bertarget yang meningkatkan hubungan pelanggan dan loyalitas merek.
3. Perencanaan strategis: Analisis bisnis membantu menganalisis metrik keberhasilan dan model pasar untuk perencanaan strategis. Dengan cara ini, perusahaan dapat mengantisipasi permintaan, beradaptasi dan mengungguli pesaing serta memastikan pertumbuhan dan profitabilitas.
4. Meningkatkan efisiensi kerja: Data bisnis meningkatkan alur kerja dan mengidentifikasi perbaikan. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk mendeteksi masalah, menghemat biaya dan meningkatkan kinerja dengan menganalisis kepemilikan inventaris dan efisiensi produksi.
5. Inovasi: Data bisnis membantu mendorong inovasi dengan memberikan informasi yang mudah dipahami sehingga perusahaan dapat mengubah strategi data yang kompleks. Dengan cara ini, perusahaan dapat meningkatkan operasinya dan meningkatkan keunggulan kompetitifnya.

Dalam e-commerce, kualitas informasi sangat penting, karena data bisnis membantu meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan meningkatkan keuntungan bisnis. Oleh karena itu, perusahaan harus memastikan kualitas data e-commerce mereka untuk meningkatkan kesuksesan bisnisnya. (Reisky noverdiansyah. 2022)

SIMPULAN

Dalam artikel tersebut, dikemukakan pentingnya manajemen kualitas data dalam aplikasi e-commerce untuk memastikan informasi produk yang akurat dan relevan. Manajemen kualitas data meliputi serangkaian proses, teknik, dan praktik yang ditetapkan untuk memastikan bahwa informasi organisasi memenuhi tingkat kualitas tertentu. Data yang berkualitas tidak boleh mempunyai masalah

kualitas data seperti data duplikat, tidak lengkap, tidak konsisten, tidak benar, tidak jelas, tidak terorganisir, dan tidak aman. Dalam aplikasi e-commerce, manajemen kualitas data sangat penting untuk memastikan informasi produk yang disajikan kepada konsumen akurat dan bermakna. Informasi produk yang tidak akurat dapat merusak kepercayaan konsumen dan kepuasan pelanggan. Oleh karena itu, aplikasi e-commerce harus memiliki sistem manajemen kualitas informasi yang efektif untuk memastikan informasi produk akurat dan up-to-date.

REFERENSI

- Atika, N. N., Irwan, M., & Nasution, P. (2023). Studi Kasus: Keberhasilan Platform E-Commerce Khusus Produk Digital Dan Konten Online. *Tahun 2023*, 2(1), 59–64.
- Calvin. (2021). Pengaruh Penerapan E-Commerce Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Konsumen Di Pt Indoland Batam. *UPB Repository*, 1–57. <http://repository.upbatam.ac.id/887/>
- Hassenstein, M. J., & Vanella, P. (2022). Data Quality—Concepts and Problems. *Encyclopedia*, 2(1), 498–510. <https://doi.org/10.3390/encyclopedia2010032>
- Hatta, H., & Salman, M. (2016). Keputusan Pembelian: Pengaruh Kualitas Informasi Dan Komunitas Virtual Samsung Galaxy Tab Di E-Commerce. *Ekonomi Bisnis*, 21(1), 105–121. <http://journal2.um.ac.id/index.php/ekobis/article/view/2044>
- Ismawati, A. (2020). Pengaruh Kualitas Informasi Terhadap Keputusan Pembelian Produk Online Pada Shopee. *Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 01(06), 51–62. <https://ojs.stiesa.ac.id/index.php/prisma/article/view/692>
- Klungkung, K. (2024). *Dampak Keputusan Pembelian Pada E-Commerce Shopee Berdasarkan Online Customer Review, Kepercayaan Dan Kualitas Produk*. 1(1), 1–14.
- Li, R., Ding, S., & Dang, A. (2017). Suboptimal maximum likelihood detection of on–off keying for a wireless optical communication system. *Journal of the Optical Society of America A*, 34(5), 798. <https://doi.org/10.1364/josaa.34.000798>
- Marsalin, D. A., & Hendratmoko, C. (2023). Pengaruh Kepercayaan, Kemudahan, Brand Image Dan Kualitas Informasi Terhadap Keputusan Pembelian Pada Pengguna E-Commerce Shopee (Studi Kasus pada Pengguna Aplikasi Shopee di Kota Sukoharjo). *Jurnal Bintang Manajemen (JUBIMA)*, 1(3), 192–214.
- Puji Lestari, F. A. (2018). Pengaruh Web E-Commerce, Kualitas Produk dan Kualitas Layanan terhadap Kepuasan Konsumen. *Sosio E-Kons*, 10(1), 87. <https://doi.org/10.30998/sosioekons.v10i1.2411>
- Putra, R. A. (2023). *Penerapan Teknologi Big Data pada E-commerce*. December, 4–11. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.15101.54243>